

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Mahamadnabiyeva Sitora Ravshan qizi

HOZIRGI DAVRDA O'ZBEKISTONDA

SOTSILOGIYAGA OID MUAMMOLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

